

**МУҚОИСАИ ЯК ҒАЗАЛИ ҲОФИЗ
АЗ НИГОҲИ ШОРЕҲОНИ ҶАДИД**

Бобоева М.С.,

*Дотсенти кафедраи адабиёти классикии
тоҷики ДДХ ба номи Б. Ғафуров (Тоҷикистон)*

Фишурда: дар мақола роҷеъ ба шарҳнависӣ, хусусан шурӯҳот ба ғазалиёти Ҳофизӣ Шерозӣ дар гузаштаву имрӯз мавриди муҳокимаву баррасиву таҳқиқ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: Ҳофиз, ғазал, шарҳ, тафсир, ишқ, ошиқ, маъшук, Ҳақ.

Ҳоҷа Ҳофиз дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ва умуман адаби умумибашарӣ чун симои равшан ҷилвагарӣ менамояд. Бино ба қайду мулоҳизаҳои донишмандон заминаҳои шарҳу шинохти шеъри Ҳофиз аз замони зиндагии худӣ оғоз шудааст, сабабҳои ин гуногунанд. Аксари шореҳон ва Шероз андеша намуда, ба услуби баён, санъатҳои бадеӣ, корбурди воҷаву ибораҳои шоирона, истилоҳоти ирфонӣ, оёти Қуръонӣ ва аҳодиси набавии шеъри Ҳофиз арҷгузорӣ намудаанд. Вале дар гузашта ягон шореҳе набуд, ки фардияти эҷодии Ҳофизро берун аз таъсири адабиёти ирфонӣ тасаввур карда бошад.

Дар даврони баъдина торафт ривочу раванг ёфтани таҳқиқу тафсирҳои ғазалиёти Ҳоҷа Ҳофиз аз қонуниятҳои умдаи маърифати адабиёти бадеӣ ибтидо мегирад. Аз рӯи тадқиқоти доир ба шурӯҳанҷом ёфта маълум мегардад, ки «ашъори Ҳофиз аз асри ХУ диққати шореҳони осори адабиёти бадеӣ ба худ ҷалб намудааст. Дар замони худӣ Ҳофиз ва баъди ӯ фосилаи кӯтоҳе аз вафот ё байтҳои алоҳидае аз ғазалиёт мавриди шарҳу таҳлил қарор ёфтаанд».

Шурӯҳоти туркӣ, ҳиндӣ ва форсии девони Ҳофиз. Осори Ҳофиз дар замони зиндагӣ мавриди шарҳу тафсир қарор гирифта буд. Бо мурури замон ба шарҳи осори Ҳофиз торафт ниёз бештар гардид. Ҳар шореҳ ба ашъори Ҳофиз аз равшанӣ дигар нигоҳ карда, ба қадри он имконоти завқии маърифатӣ, ки дар он вақт вучуд дошт, сурудаҳои суханвари Шерозро ташреҳ намудааст. Баъдтар бо тағйироти муҳити адабию иҷтимоӣ ва ивазшавии наслҳо ин ҷараёнро тезонида, эҳтиёҷ ба маъникушоӣ ва тафсир

зиёд шудан мегирад. Ғайр аз ин вусъати ҷуғрофии шеъри Ҳофиз ва то шибҳи қораи Ҳинд, Рум ва Арабу Озарбойҷон расидани ашъори ин шоири нодиргуфтор ривочи бемайлони шарҳнависиро дар ин манотиқ афзуд. Чараёни шарҳнигорӣ ба ашъори Ҳофиз ба сифати як мактаби муташаккили сухансанҷӣ шинохта шудааст.

Китоби «Дарси Ҳофиз, нақд ва шарҳи ғазалҳои Ҳофиз»-и дуктур Муҳаммад Истеъломӣ на ба ҳамагон ошно аст. Ин китоб дар ду ҷилд омода шуда, соли 1372 дар нашриёти «Сухан» интишор гардидааст. Дар ибтидои китоб бо унвони «Азизонам» як баҳс ё гуфтугӯи муфассал бо хонандагони китоб оғоз мекунад. Мубоҳиса бисёр ҷолиб ва завқовар аст. Фикр мекунад муаллифи асар бо ҷамъи ғазалиёти Ҳофиз дар ҳузури Шумо нишаста бошад.

Ҷумлаи аввал ҷумлаи саволӣ буда, вай аз хонанда пурсон мешавад:

- «Шумо, ки ин «Дарси Ҳофиз»-ро мехонед, аз ман ва аз китоб ҷӣ интизор доред? Мехоҳед ман изҳори назарҳои бузургону ақидаҳои онҳоро дар бораи каломии Ҳофиз канори ҳам бигзорам ва Шумо ҳам! Ба хонанда рӯй оварда мегӯяд ба салиҳаи худатон тарафи якеро бигиред ва дигареро нафӣ кунед ва беарзиш шуморед. Мехоҳед як ҳаёҳуе тоза ҳарду ангезем дар хусуси шеъри Ҳофиз»....

Дар шарҳи ғазалҳои Истеъломӣ се ҳолу ҳавои орифона, ошиқона, риндона ва табақабандии мавзӯии шеъри Ҳофиз аст. Донишманди мазкур дар муҳаддимаи пурбаҳои хеш ба тафсил дар хусуси зиндагӣ, аҳволу осор муҳаққиқони шеъри Ҳофиз, нуқсонҳои кори шореҳон сухан рондааст, ки баёни онҳо ҳам баҳси дигареро мехоҳад.

Дар бораи доктор Муҳаммад Муин ва китоби вай «Ҳофизи ширинсухан», дар бораи тасҳеҳи бисёр дақиқи аллома Қазвинӣ бо ҳамкорӣ бо доктор Қосим Ғанӣ ва боз дар хусуси хидмати устодон Хонларӣ, Юҳии Қариб, Назир Аҳмад, Бехрӯз ва дигарон сухан кардааст.

Истеъломӣ дар таълифи ин асари хеш бештар ба нусхаҳои Аллома Қазвинӣ, Қосим Ғанӣ, Хонларӣ, Ҳариб ва Хуррамшоҳӣ таъя кардааст. Ва арзишу нуқсонҳои кори Муҳаммад Ҳуман, Саид Аҳмади Касравӣ, Манучехри Муртазвӣ, Абдулҳасани Зарринқӯб, Алии Даштӣ ёдовар мешавад.

Истеълomӣ Ҳофизро ҳам орифи комил, ошиқи олий, обиди воло тасвир мекунад. Вай аз ғазалҳои Хоҷа мақсаду муроди ўро мекобад. Ҳаракот ба он дорад, ки ғазалиёти вайро мўшикофонаву чуқуртар шарҳ диҳад. Истеълomӣ Ҳофизро ринди пок тасвир менамояд. Ва кўшиш менамояд хонандааш ҳамонро ҳамингуна тасвир намояд. Назари вай ба ғазалиёташ тозаю нафис аст.

Истеълomӣ истифодаи санооти бадеӣ, ибороти шеърӣ, сохту услуби баён, истифодаи воҷаву таркибҳои зебо, истифодаи аҳодиси набавиву ҳиссаҳои Қуръониро дар эҷодиёти Лисонулғайб нишон дода тавонистааст. Метавон гуфт, ки ин китоб барои омўзиши масъалаҳои шарҳ ва шарҳнигорӣ дар мактаби Ҳофиз як асари тоза ва навест, ки истифодаи он муфид ва зарурӣ аст.

Дар ин китоб Аллома Истеълomӣ беш аз 57 асарро истифода бурдааст.

Ин китоб кўшише аст барои он, ки ғазалҳои Ҳофизро дуруст бихонем ва маънии онҳоро дурусту осон бифаҳmem. Муқаддимаи ин китоб калиди фаҳми мантиқии каломии Ҳофиз аст ва хондани онҳо дарки тавзеҳоти зер ғазалҳоро барои шумо осон мекунад. Ва дар интиҳо аз худи Ҳофиз кўмак талабида ба шарҳи ғазалҳо шурўъ мекунад. Хулоса 64 саҳифаи китоб дар хусуси зиндагӣ аҳволу осор, муҳаққиқоне, ки дар ҳамин мактаб кор кардаанд ва арзишу нуқсонҳои кори шореҳон меравад, ки ин як мавзӯи дигаре аст. Мо ин ҷо барои беҳбудии кор интихобан шарҳи як ғазалро аз аз девони Хоҷа аз нигоҳи ду шореҳ Холиқи Барзгарӣ ва Истеълomӣ овардем.

1. 3-он ёри дилнавозам шукрест бо шикоят
Гар нуктадони ишқӣ бишнава ту ин ҳикоят.
2. Бемузд буду миннат, ҳар хидмате, ки кардам,
Ё Раб, мабод касро маҳдуми беиноят.
3. Риндони ташналабро обе намедиҳад кас,
Гўй валишиносон рафтанд аз ин вилоят.
4. Дар зулфи чун камандаш, эй дил, мапеч к-он ҷо
Сарҳо бурида бинӣ бе чурму бе ҷиноят.
5. Чашмат ба ғамза моро хун хўрду меписандӣ,
Ҷоно, раво набошад хунрезро ҳимоят.
6. Дар ин шаби сиёҳам гум гашт роҳи мақсуд,
Аз гўшае бурун ой, эй кавкаби ҳидоят.

7. Аз ҳар тараф, ки рафтам чуз ваҳшатам наяфзуд,
Зинҳор аз ин биёбон в-ин роҳи бениҳоят.
8. Эй офтоби хубон, мечӯшад андарунам,
Як соатам биғунчон дар сояи иноят.
9. Ин роҳро ниҳоят сурат кучо тавон баст,
К-аз сад ҳазор манзил беш аст дар бидоят.
10. Ҳарчанд бурдӣ обам, рӯй аз дарат натолам,
Чавр аз ҳабиб хуштар, к-аз муддаӣ риоят.
11. Ишқат расад ба фарёд, ар худ ба сони Ҳофиз,
Қуръон зи бар бихонӣ, дар чордах ривоят.

Дар ҳар ду шарҳнома ин ғазал ҳамин тавр омада, аммо баъзе тафовут дида мешавад. Масалан калимаи мечӯшад дар китоби Шанбезода месӯзад омада, ки ба фикрамон ғалат шуда бошад, чунки дар се шарҳе, ки дар зери даст доштем мечӯшад омада буд.

Шарҳи байти аввал аз нигоҳи Холиқи Барзгарӣ:

3-он ёри дилнавозам шукрест бо шикоят

Гар нуктадони ишқӣ бишнава ту ин ҳикоят.

Ин шорех дар аввал баҳри ғазалро муайян менамояд. Ин ғазал дар вазни мафул/фоилотун/мафул/фоилотун, яъне дар баҳри музореъи мусаммани ахраб суруда шудааст. Ба шарҳи калимоти байти аввал шуруъ мекунад:

Дилнавоз- навозишдиҳандаи дил, меҳрубон.

Шукре аст бо шикоят: ҳам сипос гузорам ва ҳам шикоят дорам. Ба гуфтаи шифоҳии устоди бузургворам оқои дуктур Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ ин таркиб ғайр аз иштироки мусиқӣ, ки дорад дорои тазоди дарунӣ низ ҳаст, ки бори аввалин Саной онро ба кор бурдааст.

Нуктадон он, ки мазомини латифу борикро медонад. Аз он ёри меҳрубону дилнавозам шукри тавоим бо гилаву шикоят дорам ва ту агар нуктадони ишқӣ ин ҳикояти маро бишнава.

Шарҳи ҳамин байт аз Истеъломӣ:

Дар ибтидои шарҳ муаллиф чунин меорад: «Ғазале аст, ки дар он таъбирҳо ва мазомини ошиқонаву орифона баҳам омехта. Байти дувуму ҳаштуми он такрори қофия дорад ва байти ҳаштум дар бисёре аз нусхаҳои мӯътабар, аз ҷумла, дар тасҳеҳи Устод Хонларӣ нест ва байти охири он, ҳофизи Қуръон будани Ҳофизро бо таъкид

бар огоҳии ў аз ривоёти мухталифи қироати Қуръон тасреҳ мекунад, аз маъруфттарин абёти Ҳофиз аст. Ҳофиз аз маъшуқ ҳам сипос дорад ва ҳам гила. Дилнавоз яъне ёре, ки дидораш дилро ором мекунад, дилором. Дар мисраи дуввум нуктадони ишқ, яъне касе, ки медонад ишқ чӣ латофату ва чӣ гирифторихое дорад, касе аст, ки ошиқро таҷриба кардааст, медонад.

Байти дувум аз Холиқи Барзгарӣ:

Бемузду буду миннат, ҳар хидмате, ки кардам,
Ё Раб, мабод касро махдуми беинойт.

Миннат- эҳсонун некӣ. Кори худро баён кардан ва ба руҳ кашидан.

Махдум касе, ки ба ў хидмат мекунанд. Сарвар ва оқо. Инойт-таваҷҷӯҳ ба эҳсон, ба фарҳанг.

Ҳоҷа дар идомаи мазмуни байти қабл мефармояд: ҳар хидматеро, ки анҷом додам бемузду миннат буд. Худоё махдуми бетаваҷҷӯҳу инойт насиби касе набошад.

Шарҳи байти мазкур аз Истеъломӣ:

Хидмат дар ин ҷо маротиби ишқварзӣ аст ва махдум маъшуқ аст, инойте накардаву қадри муҳаббату ошиқро надошта, агар муфассирон ба ҳадсу гумон гуфта бошанд, ки дар ин ҷо гила аз вазираи ё подшоҳӣ матраҳ аст. Ба ҳадсу гумон гуфтаанд.

Байти савум аз Холиқи Барзгарӣ:

Риндони ташналабро обе намедиҳад кас,
Гӯй валишиносон рафтанд аз ин вилоят.

Риндон: ҷамъи ринд ва ринд касе аст, ки зоҳираш дар маломат ва ботинаш дар саломат бошад. Об – ҳаринаи лафзи ринд, метавонад истиора аз шароб бошад. Вали- дар луғат ба маънии дӯст ва дар истилоҳи тасаввуфӣ пир ва муршид ва орифи ҳақиқиро гӯянд. Вилоят – сарзамину ноҳия ва дар ин ҷо мурод дигар буда, бо вали дорои санъати иштиқоҳқаст. Ҳоҷа риндонро ба вали монанд кардааст.

Байт дорои ҳусни талаб аст ва Ҳоҷа бо зарофати риндона, ки барои лаби ташнаи риндон, ки худро аз шумори онон медонанд, ҷуръаи об талаб кардааст ва мефармояд гӯё валишиносон аз сарзамини форс рафтаанд, ки касе ба риндону орифони лабташна

чуръаи об намедихад ва ононро сероб намекунад ва мақоми онҳоро намешиносад ва арзишу эътиборе барои онон қоил нест.

Шарҳи байт аз Истеълomӣ:

Медонем, ки Ҳофиз дар ишқварзӣ залили маъшуқ нест ва арзишҳои худро фаромӯш намекунад ва ба маъшуқ низ мегӯяд. Аз маъшуқ интизори тавачҷуҳ дорад. Ба банду дом нагиранд мурғи доноро. Дар ин ҷо ҳам риндони ташналаб ошиқони ринду озодаро мартабаи авлиёи ҳақ мегузорад ва гила дорад, ки маъшуқ ва аҳли вилояти маъшуқ арзишҳои озодагонро намедонанд ва андак тавачҷуҳ ба онҳо надоранд. Ин назар, ки Ҳофиз худро ба танз дар мартабаи авлиё қарор дода, низ қобили қабул аст ва боз бо зиллате дар баробари маъшуқ дар каломӣ ӯ нест.

Шарҳи байти чорум аз Холиқи Барзгарӣ:

Дар зулфи чун камандаш, эй дил, мапеч к-он ҷо
Сарҳо бурида бинӣ бе чурму бе чиноят.

Зулф- гесу дар фарҳанг. Ташбеҳи зулф ба каманд аз ҷиҳати баландӣ ва ҳалқа будан ва асир кардани дили ошиқ аст ба василаи он. Печидан дар чизе – киноя аз дилбаста ва ошиқи чизе шудан ва ба он андешидану дақиқ гаштан. Чурм – хато, чиноя; гуноҳ.

Эй дил, дар каманди гесуи ёр мапеч ва дар он ҳалқа машав, зеро ҷӣ бисёр сарҳое, ки бе ҳеҷ чурму чиноят дар роҳи ин ишқ бурида шуданду ҷон бохтанд.

Зулфи дилбар доми роҳу ғамзааш тири балост
Ёд дор эй дил, ки чандинат насиҳат мекунам.

Шарҳи ҳамин байт аз Истеълomӣ:

Печидан дар ин ҷо, яъне гирифташ шудан ва печидани дил дар зулфи маъшуқ, яъне ошиқ шудан. Ошиқи ӯ машав, ки бегуноҳ кушта мешавӣ, ки ин тоифа аз кушта ситонанд ғиромат. Аз ин ҷо забони ғазал бештар орифона мешавад. Дар шарҳи мисраи дувуми ин байт дӯстон сухани Ҳофизро ба ҳукми азалии Парвардигор ва таҳдири ӯ, ки чуну чаро надорад.

Шарҳи байти панҷум аз Холиқи Барзгарӣ:

Чашмат ба ғамза моро хун хӯрду меписандӣ,
Ҷоно, раво набошад хунрезро ҳимоят.

Ғамза – нигоҳ, имову ишорат, нозу карашма. Хуни моро рехт ва моро кушт. Аз диди Ҳофиз ғамзаҳои маъшуқ хунрез ва ошиқкуш

аст ва ошиқи ҳақиқӣ касе аст, ки дар роҳи ғамзаҳои маъшуқ қони худро нисор кунад. Қоно – эй маъшуқ ва маҳбуби ҳамчун қон азиз. Мазмуни ин байт ин тасвирро низ ба зеҳн меоварад, ки гӯё миқғони ёр ҳамчун найзадорон ва тирандозонанд, ки гирдогирди чашми хунрези маъшуҳро гирифтаанд ва аз он ҳимоят мекунанд. Чашмат бо ғамзаҳои мастонаи худ хуни моро рехту кушт ва ту инро меписандиву сукут мекунӣ. Эй маъшуқи ҳамчун қон азиз, магар намедонӣ, ки ҳимоят аз хунрези ошиққуш шоиста нест.

Шарҳи байт аз Истеъломӣ:

Ғамзаи маъшуқ ва нигоҳи ўро ба тире ташбеҳ кардаанд, ки бар дили ошиқ менишинад. Ин байт лаҳни танз дорад. Ту чаро меписандӣ, ки нигоҳат моро бикӯшад, чаро аз қотил тарафдорӣ мекунӣ.

Байти шашум аз Холиқи Барзгарӣ:

Дар ин шаби сиёҳам гум гашт роҳи мақсуд,
Аз гӯшае бурун ой, эй кавкаби ҳидоят.

Шаби сиёҳ- истиора аз дунёи моддии зулмонӣ. Кавкаби ҳидоят- ситораи ҳидоятқунанда, ситорае, ки дар шаб мусофиронро раҳнамоӣ мекунад ва ишора аст ба ояи 16 сураи Наҳл ва аъламат. Ва биннаҷми ҳум яҳтадун. Ва нишонаҳо ниҳод ва ба ситорагон роҳ меёбанд.

Дар ин шаби сиёҳ роҳи мақсудам гум шудааст. Эй ситораи ҳидоятгар аз гӯшае берун биё ва тариқи дурустро намоён куну ин гумгаштаи водии талабро дарёб.

Шаби тор асту раҳи водии эмин дар пеш,
Оташи Тур кучо, мавъиди дидор кучост.
Шаби зулмату биёбон, ба кучо тавон расидан,
Магарон, ки шамъи рӯят ба раҳам чароғ дорад..

Шарҳи байт аз Истеъломӣ:

Шаби сиёҳ – киноя аз саргардонии ошиқе аст, ки маъшуқ ба ў лутфе надорад. Аммо ин байт маъноии амиқтаре ҳам дорад ва тафсири орифона ҳам мепазирад.

Кавкаби ҳидоят- ситорае ҳаст, ки мусофиронро бо кӯмаки ў пайдо мекунанд. Аммо дар ин ҷо инояте аст, ки ошиқро аз саргардонӣ дар меоварад. Дар ин байт кавкаби ҳидоят ёрии

Парвардигор аст. Ва Ҳофиз дар абёти баъд ин ҳолу ҳавои орифонаро дунболӣ мекунад.

Байти ҳафтум:

Аз ҳар тараф, ки рафтам чуз ваҳшатам наяфзуд
Зинҳор аз ин биёбон, в-ин роҳи бениҳоят,

Шарҳи байт аз Холиқи Барзгарӣ:

Зинҳор: шабеҳи чумлае аст, ки дар мақоми таҳзир ба кор меравад. Ҳушдору барҳазар бош. Аз ҳар тараф, ки рафтам ҳеҷ ҳосиле чуз тарсу ваҳшат бароям надошт, барҳазар бош аз ин биёбон ва ин роҳи беинтиҳо.

Роҳе аст роҳи ишҳ, ки ҳеҷаш канора нест
Онҳо чуз он ки чон биспоранд, чора нест.

Шарҳи мазкур аз Истеъломӣ:

Боз ба ин биёбон ва ин роҳи бениҳоят, роҳи маърифати олами ғайб ва роҳи висоли Ҳақ аст. Шаби тор асту роҳи водии эмин дар пеш. Дар баъзе аз нусхаҳои ба нисбат мӯътабари девони Ҳофиз ба ҷои ваҳшат ҳайрат омада, ки боз дуруст аст ва ҳайрат марҳалае аст, ки оинаи бо олами ғайб оғоз шуда, аммо ба сарманзили висол нарасидааст.

Шарҳи байти ҳаштум.

Эй офтоби Хубон, мечӯшад андарунам
Як соатам биғунҷон дар сояи иноят.

Шарҳ аз Холиқи Барзгарӣ:

Байни абёти шаш, ҳафт ва нӯҳ иртибот ва пайвастагии маъонӣ вучуд дорад. Бинобар ин, бояд байти ҳашт пас аз байти 9 қарор гирад, вале мо муттаҳид ба риояти нусхаи УҚазвинӣ ҳастем.

Хубон: ҷамъи хуб, зеборӯён, офтоби хубон. Истиора аз маъшуқа, ки дар миёни зеборӯён аз ҳама зеботар аст.

Чӯшидан: истиора аз изтироб доштани дил ва ҳамаи вучуд.

Соат: лаҳза, замони андак, иноят, таваҷҷуҳ, эҳсон.

Байни офтобу чӯшидан таносуб. Ва байни сояву офтоб тазод аст. Нуктаи қобили таваҷҷуҳ дар ин байт ин аст, ки Ҳоҷа аз офтоб, ки соябар аст, талаби соя мекунад. Эй офтоби зеборӯён, тамоми вучудам дар оташ, дар сӯзу гудоз аст. Ва чун шӯълаи саркаш дарунамро месӯзонад. Ту низ лаҳзае маро дарёбу эҳсону таваҷҷуҳи хос дошта бош.

Шарҳи байти мазкур аз Истеъломӣ:

Ин байт дар Ҳофиз тасҳеҳи устод Хонларӣ нест ва қофияи он ҳам такрори қофияи байти дувум аст. Аммо дар нусхаҳои мӯътабар, ки асоси кори Аллома Қазвинӣ буда, ҳаст.

Офтоби хубон, яъне он ки аз ҳамаи зебоён зеботар аст, ҷӯшидани андарун, яъне беқарорӣ ва бетобии ошиқ, ки агар дар сояи инояти маъшук қарор гирад, қарор хоҳад ёфт. Сарфи назар аз ин ки ин байт дар ҳамаи нусхаҳои мӯътабар нест. Калимаи «биғунҷон» дар он ғарибе асту ва бо каломи Ҳофиз намебарорад. Дастрасе ба ҳамаи нусхаҳо надорад, ки шояд сурати дигарро муносибтар биёбам.

Дар забони орифон иноят таваҷҷуҳи маҳбуби азаливу абадӣ аст, ки роҳи висоли ҳақро барои солиқ ҳамвор мекунад.

Байти нӯҳум:

Ин роҳро ниҳоят сурат кучо тавон баст,
Каш сад ҳазор манзил беш аст дар бидоят.

Шарҳи байт аз Холиқи Барзгарӣ:

Мисраи аввал дорои истифҳоми инкорӣ аст ва ҷавоби он манфӣ муваккал аст. Роҳ – роҳи ишқ, сурат бастан: тасаввур кардан. Манзил – таваққуфгоҳ. Маҳалли фуруд омадану иқомат, ки ҳамешагӣ нест. Марҳилаи қисмат.

Бидоят- ибтидо ва оғоз. Байни роҳу манзил таносуб ва байни ниҳояту бидоят тазод аст. Чӣ гуна метавон барои ин роҳ интиҳо ва ғояте тасаввур кард, роҳе, ки ибтидои он аз сад ҳазор манзил бештар аст.

Шарҳи байт аз Истеъломӣ:

Сурат бастан яъне тасаввур кардан. Мисраи аввал ҳамаи мазмуни байтҳои шашуму ҳафтумро ба баёни дигаре такрор мекунад. Маънии мисраи дувум ин аст, ки ҳатто мароҳили оғозини роҳи Ҳақ худ ҳазорон манзил дорад. Вале манзилҳо, яъне гузаштан аз душвориҳои роҳ. Дар мазмуни орифонаи мо аз ҳафт манзили мантихуттайри Аттор ва сафари мурғон ба сӯи симурғ то ҳазор манзили Хоҷаи Ансорӣ ҳама тафсири ҳамин душвориҳост.

Байти даҳум.

Ҳарчанд бурди обам рӯй аз дарат натолам,
Чавр аз ҳабиб хуштар к-аз муддаӣ риоят.

Шарҳи байт аз Холиқи Барзгарӣ:

Об: обрӯ, рӯй тобидан, рӯй баргардонидан. Чавр – ситам, ҳабиб- маҳбубу маъшуҳ. Муддаӣ – иддаокунанда дар назди Ҳофиз. Лофзан ва касе, ки даъвии хунари ишқ кунад. Вале каммойву дурӯғгӯст, риоят-мурут ва ё ҳимоят. Байни чавру риоят тазод аст.

Ҳарчанд обрӯи маро бурдӣ ва расвои олам кардӣ. Вале, эй ёр, ҳаргиз аз дари хонаи ту рӯй барнаметобам ва ба ҷои дигар намеравам. Чаро ҷабру ситам аз ҷониби маҳбуб бисёр гуворотару хуштар аз ҳимояти муддаии лофзан аст.

Аз ҳамчу ту дилдоре дил барнаканам оре,
Чун тоб кашам боре з-он зулфи ба тоб авло.

Шарҳи байти мазкур аз Истеъломӣ:

Ошиқи ҳақ роҳи расми зоҳиду обидеро роҳи вусул ба Ҳақ намедонад. Ва мавриди маломати онҳост.

Бурди обам: яъне маро дучори маломати аҳли зоҳир кардӣ. Аммо ман риоят ва тавачҷуҳи онҳоро намехоҳам. Ва рӯй аз даргоҳи ту барнагардонам.

Ситами маъшуҳ беҳтар аз дӯстии он муддаиён аст.

Байти ёздаҳум:

Ишқат расад ба фарёд, ар худ ба сони Ҳофиз,
Қуръон зи бар бихонӣ, дар чордаҳ ривоят.

Шарҳи байт аз Холиқи Барзгарӣ:

Ишқ бузургтарин сухани орифона аст ва он иборат аст аз шаҳду шавқи дӯст доштани шадид. Дар ишқат- ҳолати изофа дорад ва мутааллиқ ба фарёд аст. Ба фарёд расидан: киноя аз наҷот додан ва кӯмак кардан. Зи бар хондан: аз ҳифз хондан, чаҳордаҳ ривоят: ҳафт тан аз устодони қироати Қуръон дар садри ислом: Ҳабиби Куфӣ, Нуҷуди Куфӣ, Ҳамзаи Кисой, Касири Маккӣ, Шомӣ, Маднӣ, Басирӣ.

Ниҳоят дар давраи хилофатии Усмон (р/а) рӯйнавишҳои дигаре таҳрир шуд. Ва ҳар як аз қориён бо нусхаи мӯътабаре ба яке аз шаҳрҳои бузурги ҳавзаи хилофати Шом, Басра, Куфа, Макка ва Мадина фиристода шуд, то таълимоти Қуръон ба мусалмонон бар асоси нусхаҳои мӯътабар сурат гирад. Насли баъдии қориён касоне ҳастанд, ки шеваи қироати Қуръонро аз он ҳафт тан омӯхтаанд ва аз миёни онҳо барои ҳар қории мӯътабар ду муқаллид ё ровии

мўътабар интихоб пазируфта шудаанд, ки бо таваҷҷуҳ ба шумораи онҳо чаҳордаҳ ривоят падид омада буд. Маънии 14 ривоят ҳам ин нест, ки он ровиён дар саросари Қуръон бо ҳам ихтилофи назар доранд. Дар мавриди бисёре як қироати хосаро бештари онҳо ба сурати яксон пазируфтаанд. Аммо он чо, ки дар талаффузи як калима ё дар нуктаҳо ва шеваи нигориш як лафзи ихтилофи пеш меояд. Пачўҳишгар бояд назарҳои 14 ровиро бихонад ва бо як посухи равшан бирасад. Бо ҳамаи кўшишҳое, ки дар замони хилофати Усмонӣ сурат гирифта, боз то чанд қарн баҳс дар сари қироати як калима ё як ибороти Қуръон дар чаҳони Ислом ҷараён доштаву ва ҳатто шумораи қориёни мўътабарро ба 10 ва ровиёни мўътабарро ба 20 расонидаанд.

Аммо маънии ин байти охири ғазал ва дар хондани ин байт нуктаи асосӣ дар рӯи калимаи ишқ аст. Агар ту монанди Ҳофиз Қуръонро дуруст бихониву хуб бифаҳмӣ. Ба ибороти дигар, ҳамаи он чиро олимони мадраса медонанд, бидонӣ, ин дониш нест ишқ аст. Муҳаббате, ки миёни бандаву Парвардигор ҳаст ва роҳи васли Ҳақро ҳамвору равшан мекунад.

Ғазал то охир ҳамин гуна шарҳу сурат мегирад. Ва шоҳиди он мегардем, ки ҳарду шореҳ мақсаду ҳаракот ба он доранд, ки ба мағзи калимаву иборот таркибу маонии шеъри Ҳофиз ғўтавар шуда, аз шаҳди мақсуди Ҳофиз чизе бигиранд. Аммо мо наметавонем бо буйидани як барги гул аз шоҳи маонӣ тамоми бўю таровати зебоии ўро муайян созем. Баҳогузори ва муҳоиса байни ду шореҳ баъдан маълум мегардад, ки мо бо тамоми асар шинос гаштаву ҷузъиёташро доништа бошем. То он чое, ки дарк намудем, Муҳаммад Истеъломӣ ҳаракат ба он дорад, ки ҳарчӣ бештар мўшикофона ба маънии орифонаи ғазалиёти Ҳофиз даст занад ва аз дигарон ибрат гирад. Холиқи Барзгарӣ ҳам донандаи маъниҳои тозаю нозуки ашъори Лисонулғайб буда, ҳам аз ҷиҳати маъникушоии орифонаву ва ҳам дунявӣ бисёр кўшишҳо ба харҷ додааст. Ва ҳар ду шореҳ ҳам маълумоти бисёру муфид аз сарчашмаву маъхазҳои нодир овардаанд.

Ҳоҷа Ҳофиз шоири рўйчаҳонист ва ашъори дилпазири ў умри ҷовидон дорад. Дар ашъори ў тамоми зебоиҳои ҳаёт ва фаротар аз он асрори ин олами вучуд ифода ёфтаанд. Ҳоҷа Ҳофиз бо ашъори

дилписанд ва нодири хеш моро панд медиҳад, то инсони комил бошем ва дар шинохти Ҳақ ва росткорӣ бедордил бошем.

Шоёни таъкид аст, ки ашъори Ҳофиз дар авҷи ирфон аст ва камтар касе қодир аст, ки латофату балоғати ирфонии ўро дарку фаҳм кунад. Ва ин неъматӣ бебаҳоро чашидан танҳо насиби онҳое мегардад, ки ба маънии аслии он расанд ва онро хонанду шунаванд. Зеро худи шоир ҳам мегӯяд:

Ки дароз аст раҳи мақсаду ман навсафарам.

Фехрасти адабиёт:

1. Абдулманнони Насриддин. КУЛЛИЁТИ ОСОР. Дар ҳафт ҷилд. Ҷилди ҳафтум.-Хуҷанд: Ношир,2013.-764саҳ.

2. М.Бобоева. «Шарҳи Судӣ ва масъалаҳои маърифати бадеӣ ва таҳлили ашъори Ҳофиз». – Хуҷанд,-2007.

3. Доктор Абдулхусайни Зарринқуб. «Аз кӯчаи риндон» дар бораи зиндагӣ ва андешаи Ҳофиз. Техрон-1377.

4. Аълохон Афсаҳзод. «Ҳофизи Шерозӣ».- Душанбе, 1971.

5. Шамсулло Девонаев. «Мансури Халлоҷ ва (киштии шикастагонем)», Душанбе.

6. Абдунабӣ Сатторзода. «Таърихчаи назариёти адабии тоҷик», Душанбе, «Адиб»2001.

7. Партав Алавӣ. «Тафсири сад байти Ҳофиз (ва ё ихтибосоти Ҳоҷаи бузург аз Ҳурӯни маҷид ва аҳодиси набавӣ)». Душанбе, с.1992.

8. «Таърихи дабиёти тоҷик» (асрҳои XII ва XV), Комплекси таълимию методӣ: Ш.Тоҷибоев, М.+рунова, Н.Муродӣ, Д.Ваҳҳобзода, Хуҷанд-2012, (152саҳ).

9. Акбарободӣ, Ҳофиз Бадриддин. Бадрушшурӯҳ. Шарҳи девони Ҳофизи Шерозӣ-Деҳлӣ 1904.